

QOVUN ORQALI SARATONNI DAVOLASH MUMKINMI...

Xojimatov Maxsadbek Muydinovich,

Andijon davlat universiteti dotsenti, Kimyo fanlar doktori.

Guloyim Dilshodbek qizi Olimjonova,

Andijon davlat universiteti, Kimyo yo'nalishi II-kurs magistranti.

guloyimolimjon@gmail.com.

Anotatsiya: Mazkur maqolada gen o'zgartirilgan mahsulotlarning organizmga ijobiy va salbiy tomonlari, organizmning immun tizimiga ta'siri, qovunning saraton hujayralariga ta'siri, moddalar almashinuvi buzilishi oqibatida ko'krak bezi saratonining kelib chiqishi haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kirish so'zlar: Xalq tabobati, gen o'zgartirilgan mahsulotlar, saraton, zamonaviy tibbiyot, moddalar almashinuvi, ko'krak bezi saratoni.

Hozirgi hayotimizning murakkablashuvi, sharoiti, ilm-fan rivojlanib ketayotgan zamonda turli xil xastaliklarning davosi imkonsiz bo'lib borayotgani bu ayanchli holatdir. Ammo saraton kasalligining haligacha to'liq davolash bosqichlari va sabablari, paydo bo'lish oqibatlari to'liq aniqlash imkoni topilmayotgani aholining sog'lig'iga jiddiy xavf solmoqda.

Saraton bugungi kunda juda rivojlanib kelayotgan kasalliklar turiga kirib qolmoqda. Bu kasallikdan aziyat chekib shifokorlarga murojat qilib, ammo davo topilmayotgan bemorlarimiz ham talaygina. Guruch kurmaksiz bo'lmaganidek, zamonaviy tibbiyotga yuzlanib ham oxiri natijasi qoniqarli bo'lib borayotgan bemorlarimiz ham afsuski, uchrab turibdi[1]. Muxtaram Prezidentimiz SH.M.Mirziyoyev 2018-yil 12-oktabrda tabobat bilan tibbiyotni teng yuritib borish maqsadida muolajalarni ham tibbiyot hodimi, ham tabobat vakili kelishilgan holda ish yuritishni qarorda keltirib o'tdi.

Inson hayoti, salomatligi, fiziologik jarayonlarning tartibga solinishi "Si" moddasi bilan bog'liq. Bu elementning saraton bilan qanday bog'liqligi mavjud?

Kremniy-bosh miya qobig'iga saraton hujayralarini rivojlanib ketmasligi uchun ta'sir qiladi. Qo'zg'aluvchanlikni ortirib, nervlarga, ichakka ta'sir etib immun tizimini va moddalar almashinuvini normal kechishida ahamiyati juda o'rinli hisoblanadi. Odam organizimida kremniy yetishmasa-uning ko'zi og'riydi, tish emali yemiriladi, tirnoq yupqalashib, sinuvchanligi ortadi. Teri va sochning rangi sezilarlik darajada ortadi. Organizmdagi boshqa organlarga ta'sir etib, moddalar almashinuviga judda katta ta'sir etib saraton kasalligini boshlanishiga sababchi bo'ladi. Bunday vaqtda esa zamonaviy tibbiyotdan foydalangan holda tekshirish ishlarini olib borib, faqatgina tabiiy mahsulotlarimizdan iste'mol qilishimiz o'rinli hisoblanadi[2].

Bu kasallik bilan aziyat chekgan bemorlarga quyidagi kundalik turmush tarzimizda qo'llaniladigan mahsulotlarni iste'mol qilishlarini tavsiya qilgan bo'lardik. Sababi shundaki, rivojlanib ketgan bu kasallikni oldini olish, davolanishdan ko'ra yaxshi yaxshi imkoniyat hisoblanadi.

Poliz ekinlaridan biri qovunning foydali tomonlarini va kimyoviy tarkibini o'rgangan holda asab tizimini mustahkamlashda hamda ko'krak saratoni bezi kasalligini oldini olishda qo'llash mumkin. Shamolash va turli bosqichlarda kechayotgan saratonning oldini olishda saratonda foydalanishni sharq tabiblari qadimdan bilib va qo'llab kelganlar[4].

Buyuk bobokalonimiz Abu Ali ibn Sino o'ziga murojat qilgan bemorlar yurak, qon tomir kasalliklari bilan og'rikan bemorlarni qovun urug'i va po'sti bilan davolab bilgan. Bu holat bilan buyrakda paydo bo'lgan toshlarni chiqarishdan tashqari turli xil saraton kasalligi bosqichlarida oldini olish uchun o'sha zamonlardan bilib, xalq tabobati sifatida foydalanib kelgan[5].

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. I.R.Asqarov. "Tabobat qomusi" Toshkent 2019y. 517-b
2. И.Р.Асқаров "Сирли табобат".Т:Фан ва технологиялар нашрийот – матбаа уйи 2021.7-б
3. I.R.Asqarov. Saratonning davosi bor. "Sharq tabobati" jurnali. 2001, №4-14b.

4. [https://uz.upwiki.one>wiki>turk](https://uz.upwiki.one/wiki/turk)
5. [https://biosfera.uz>qovun-foydasi](https://biosfera.uz/qovun-foydasi).